

Problematyka kłamstwa a pragmatyczny nurt w edukacji. Analiza dzieła pedagogicznego Bolesława Kaprockiego *Kłamstwo w szkole*

Cyprian Kraszewski

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0001-5432-2935

Abstract

The problem of lies and pragmatic movement in education. Analysis of Boleslaw Kaprocki's books, „School's lies”

Bolesław Kaprocki was teacher in the 1930s and after II World War. In 1938, he wrote „School's lies”. This book was never reprinted. His academic achievement are almost unknown.

In „School's lies” Kaprocki describes the problem of lies committed by students. He studies the social and biological origins of lies. He distinguish 2 types lies: untruth and lie of will. The child's false statements under the influence of animism are of an „untruth” type. „Lie of will” is committed consciously and accompanied by specific goal. A lie must be considered individually and socially. The most common source of lies is fear of the consequences.

The author of the article analyzes the problem of lie and Kaprocki's pedagogical program from a pragmatic perspective, pedagogical trend and philosophical position represented by John Dewey.

In pragmatic philosophy, the approach to truth is flexible. Generally, utility is the measure

Cyprian Kraszewski, mgr; kulturoznawca i filozof; absolwent Uniwersytetu Gdańskiego; członek Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Miłość Blondynki”, działającego w ramach Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”, Fundacji Humanity Plus Philosophy i Filozoficznej Szkoły Trójmiejskiej; jego zainteresowania badawcze obejmują filozofię, historię, socjologię oraz sztukę, szczególnie film; w ostatnim numerze czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka” ukazał się jego tekst *Marksizm – między społeczeństwem otwartym a zamkniętym*.

cypkr@wp.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

of truth. This flexibility has its limits. Dewey analysed objective historical and social processes. According to Dewey, when social system change, the awareness of society changes. Magical thinking in primitive people helps them explain natural processes. In the course of social and economic development, magical thinking is replaced by science. A similar evolution concerns the development of the child's consciousness.

Kaprocki was much inspired by Dewey's pragmatism and idea of experimental teaching. He postulated an individual approach to the student. He took into account the student's interests, imagination and his intellectual, moral and biological development. A similar method should detect lies.

Kaprocki proposes solutions to counteract lies. He examines the impact of different types of punishment. He rejects corporal and natural punishment. He proposes „a moral punishment”. Punishment should appeal to conscience and stimulate moral development. Enforcing this punishment requires consistent behavior of the educator. Teacher must possess authority.

Kaprocki also touched upon the problem of racial segregation. According to Kaprocki, the course of intellectual development is different in representatives of various races. This creates conflicts among the students. This problem is moral if we accept Herbart's assumption that the development of intelligence determines morality.

Keywords: lie, school, education, pragmatism, child's imagination, animism, the deliberate lie of the student

Wprowadzenie

Kłamstwo w szkole Bolesława Kaprockiego z 1938 roku jest książką prawie nieznaną, nigdy niewznawianą. O samym autorze również niewiele wiadomo. Nie doczekał się on nigdy notki w żadnej encyklopedii, z wyjątkiem krótkiego artykułu biograficznego autorstwa Antoniego Smołalskiego. Praca Kaprockiego mogłaby jednak być inspiracją dla współczesnej pedagogiki, szczególnie w kontekście nauczania eksperymentalnego.

Głównym tematem pracy jest kłamstwo wypowiedane przez uczniów. Autor *Kłamstwa w szkole* bada jego społeczne i biologiczne źródła, a następnie proponuje recepty na to, jak przeciwdziałać kłamstwu, rozważając różne rodzaje kar. Wbrew tytułowi, książka ta nie ogranicza się do tego zagadnienia. Ma ona bardziej kompleksowy charakter, będąc niejako zarysem programu pedagogicznego. Zaskakujące mogą być szczególnie fragmenty dotyczące segregacji rasowej.

Problematyka kłamstwa i założenia pedagogiczne Kaprockiego podane zostaną analizie przez pryzmat pragmatyzmu reprezentowanego przez Jana Deweya, a także zestawione z myślą Sergiusza Hessena i Jana Fryderyka Herbarta. Celem autora artykułu będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy kłamstwo należy stanowczo potępić bez względu na okoliczności.

Czym jest kłamstwo i jakie są jego źródła?

Na początku pierwszego rozdziału Kaprocki przyjmuje podział na: nieprawdę i kłamstwo z woli (Kaprocki 1938: 36). Analizuje on społeczne uwarunkowania kłamstwa, uwzględniając przy tym poziom rozwoju psychicznego i wyobraźni dziecka (Kaprocki 1938: 9; 11-12). Stanowczo oddziela świat magicznej wyobraźni dziecka od kłamstwa celowego, czyli „kłamstwa z woli”.

Dziecięca wyobraźnia należy do sfery „nieprawdy”. Czerpiąc z dorobku m. in. francuskiego psychiatry Jana Piageta oraz antropologa Lucjana Lévy-Bruhla podkreśla społeczne i biologiczne uwarunkowania animizmu dziecięcego. Animizm ten jest spuścizną pierwotnych społeczeństw. Ślady dawnych wierzeń są dziedziczone. Pogląd ten wspólny jest Bergsonowskiej filozofii życia, Jungowskiej psychoanalizie i psychiatrii genetycznej. „Animizm rozproszony” jest pierwszą daną świadomości dziecka (Kaprocki 1938: 38). Wraz z rozwojem logiki u dziecka animizm zanika. Dziecięcy typ psychiczny zbliżony jest do „człowieka pierwotnego” (Kaprocki 1938: 37)

Kaprocki nie uważa tej sfery „nieprawdy” za kłamstwo we właściwym tego słowa znaczeniu. Przytacza powiedzenia niemieckiego pisarza romantycznego, Jana Pawła Richtera: „małe dziecko nie mówi prawdy, ale też i nie kłamie” i „pod względem moralnym jest neutralne” (Richter 1814)¹. Kłamstwo bez konkretnej intencji, celu i świadomości nie jest kłamstwem: „Kłamca zaś jest świadomy swojego kłamstwa i wie jakim jest istotny stan rzeczy, który stara się ukryć w zamierzonym celu. Błąd, omyłka i złudzenie, nie posiadają żadnej wspólnej cechy z kłamstwem, wskutek czego nie wchodzi w zakres badań nad kłamstwem” (Kaprocki 1938: 108).

Analiza problematyki kłamstwa bez społecznego kontekstu jest jałowa. Szukając źródeł kłamstwa, autor opracowania powołuje się na ankietę Francuskiego Towarzystwa Badań Psychologicznych przez Guillaume’a Duprata². Według niej kłamstwo uwarunkowane jest najczęściej przez strach przed konsekwencjami swoich czynków. Kolejnymi źródłami są: samochwalstwo, „dążności umysłowe”, chciwość, duma i próżność, nielogiczność, miłość własna, dążenia antyspołeczne, „dążności estetyczne i społeczne” oraz wstyd (Kaprowski 1938: 60). Należałoby więc wypracować odpowiednie rozwiązania by mówienie prawdy było korzystne. Kwestia ta będzie poruszona w podrozdziale poświęconym tematowi kar.

Kaprocki wyróżnia jeszcze rodzaj kłamstwa pozbawiony celowości – jest nim błaga. Błagier ma świadomość kłamstwa, jednak nie towarzyszy jej właściwe kłamstwu wyrachowanie. Kaprocki wiąże błagę z dojrzewaniem wychowanka i nasączoną fantazjami wyobraźnię (Kaprowski 1938: 108-109).

Powyżej przedstawione zostały główne założenia pracy *Kłamstwo w szkole* i syntetyczny pogląd Kaprockiego na temat kłamstwa. W następnej części artykułu problematyka kłamstwa zanalizowana zostanie z punktu widzenia pragmatyzmu reprezentowanego przez Johna Deweya.

¹ Kaprocki jako źródło cytatu podaje pracę Johanna Richtera *Levana oder Erziehungslehre*. Podaje rok wydania pracy: 1814, nie podaje miejsca wydania (Kaprocki 1938: 46).

² Duprat był autorem pracy *Kłamstwo*, która w 1905 roku została przetłumaczona na język polski.

Kaprocki a pragmatyzm Johna Deweya

W pedagogice Kaprockiego wyraźne są wpływy pozytywizmu, szczególnie pragmatyzmu w wydaniu społecznego liberała, Jana Deweya. Dewey był założycielem pierwszej na świecie szkoły eksperymentalnej (Pieter 1967: VI), która, podobnie jak wcześniej naturalistyczne koncepcje Jana Jakuba Rousseau czy Herberta Spencera, miała za zadanie podważyć anachroniczność tradycyjnego szkolnictwa. Jego program pedagogiczny zyskał dużą sławę, szczególnie w latach dwudziestych XX wieku, również w Polsce (Pieter 1967: XV). Można mówić o swego rodzaju usankcjonowaniu liberalizmu w pedagogice.

Pragmatyzm, którego przedstawicielem był Dewey, to nurt wywodzący się z jednej strony – z pozytywizmu, ze względu na cele, które sobie stawia i obraną metodę, z drugiej – z filozofii życia, w tym z intuicjonizmu. Jedno z wiodących haseł pragmatyzmu brzmiało „Prawdą jest twierdzenie, które się sprawdza”. W świetle tego hasła rozważania na temat kłamstwa należało by odrzucić. Poziom tej epistemologicznej elastyczności był jednak różny u takich pragmatystów jak William James, Charles Sanders Peirce, Ferdinand Canning Scott Schiller czy Giovanni Papini. Dla Williama Jamesa nieprawdziwe było to co jałowe, prawdziwe to co korzystne dla życia, np. zachwalał twórczą rolę religii, którą z naturalistycznych pozycji filozoficznych należałoby traktować jak kłamstwo (James 2016: 54; 55; 58).

Dewey wolał określać się mianem instrumentalisty niż pragmatysty (Pieter 1967: XXII). W deweyowskim instrumentalizmie wiedza jest narzędziem praktycznej działalności człowieka. O słuszności hipotez naukowych i metodologii decydują utylitarne kryteria. Dewey, jak każdy pozytywista, nadrzędną rolę w poznaniu przypisywał doświadczeniu empirycznemu, nie ignorował jednak sfery racjonalnej, która ma charakter „narzędziotwórczy”. Jak zauważył w latach siedemdziesiątych XX wieku polski filozof, Leszek Nowak, każda, nawet najbardziej empiryczna postawa, musi opierać się na pewnych założeniach.

Pedagogika Deweya ściśle związana jest z jego filozoficzną i socjologiczną postawą. W toku rozwoju historii zmienia się ludzkie pojmowanie procesów przyrodniczych i historycznych. Wiedza i poznanie zmieniały się wraz z charakterem działalności ludzkiej i ustrojem ekonomicznym (Pieter 1967: XXIV-XXV). Podobne procesy w gruncie rzeczy towarzyszą rozwojowi każdej ludzkiej jednostki. „Ludy pierwotne” za pomocą „wiedzy magicznej” lub systemu religijnego tłumaczyły procesy przyrodnicze. Przez myślenie magiczne lub religijne przechodził niemal każdy człowiek w okresie dorastania. Dewey porównuje wyobraźnię dziecka do sposobu myślenia „ludzi pierwotnych” (1967: 108).

Wracając do tematyki kłamstwa, według Kaprockiego, fantastyczne widzenia nie mogą być kłamstwem we właściwym słowa tego znaczeniu, ale pewnym założeniem rozwijającej się umysłowości. Należy to zjawisko rozpatrywać jako rozwinięcie punktu widzenia „filozofii życia”, reprezentowanej między innymi przez francuskiego intuicjonistę, Henryka Bergsona. Dewey podkreśla twórczy charakter wyobraźni: „Nie ma koniecznego związku między rzeczami nierzeczywistymi, mitem, baśnią czarodziejską a grą wyobraźni. Wyobraźnia dostarcza nie tylko urojonej treści, lecz jest siłą twórczą, która przerabia wszelkie treści pod wpływem jakiejś przewodniej myśli” (Dewey 1967: 166).

Jak już wcześniej wspomniano, animizm dziecięcy jest czymś powszechnym i naturalnym w procesie rozwoju dziecka. Dewey wartościuje to zjawisko. Dziecko może sobie samodzielnie tłumaczyć pewne zjawiska tylko poprzez myślenie magiczne. Z czasem, jak zauważył Piaget, dziecko obserwując procesy fizyczne czy chemiczne myśli coraz bardziej racjonalnie i kształtuje się w nim logika formalna.

Dewey kładzie duży nacisk na samorozwój jednostki. Charakteryzuje on „teorię myślenia” jako złożony proces spowodowany reakcją na jakiś problem (Pieter 1967: XXVIII-XXX). Ta teoria ma szczególny wpływ na deweyowską pedagogikę i idee eksperymentalnego szkolnictwa. Dewey przeciwstawia indywidualny wysiłek ucznia, przy ewentualnym nakierowaniu wychowawcy, „klasycznej” metodzie zapamiętywania.

Kaprocki, tak samo jak pozytywiści, kładzie duży nacisk na doświadczenie empiryczne i daleki jest od uniwersalnych rozwiązań. Od Deweya przyjmuje „zasadę pogładowości” (Kaprocki 1938: 45), wedle której należy dostosować program nauczania do zainteresowań ucznia oraz poziomu jego świadomości. Poprzedzone jest to wcześniejszą obserwacją podopiecznego. Wcześniej podobny postulat wysuwał Jan Fryderyk Herbart, który wpajanie pojęć moralnych uzależniał od znajomości ucznia (Herbart 1967: 117). Wówczas można „przemawiać żywo do wyobraźni wychowanka, przypominać mu przeszłość i przepowiadać jego przyszłość” (Herbart 1967:111).

Wychowawca musi uwzględniać psychikę, instynkty i popędy podopiecznego, przedstawiając mu fakty (Dewey 1967: 68; 196). Pozytywną rolę w nauce może odegrać zabawa, co podkreślał wcześniej Herbert Spencer. Już jednak bardziej klasyczny pedagog, Jan Fryderyk Herbart zauważył, że „surowością można wprawdzie wiele osiągnąć, jednak gdy przedmiot nie interesuje, młodzież uczy się źle, potem zupełnie się nie uczy i czas idzie na marne” (Herbart 1967: 58).

„Zasada pogładowości” towarzyszyć powinna również wykrywaniu kłamstwa, czy szerzej – wykrywaniu motywów zachowania wychowanka. Po pierwsze należy uwzględnić poziom świadomości wychowanka, by

osądzić rodzaj kłamstwa w oparciu o kryteria wyznaczone przez Kaprockiego. Następnie zasadę tą należy uzupełnić o szersze spojrzenie socjologiczne, inaczej nie spełni ono swego zadania.

Z pragmatycznego punktu widzenia nasuwają się jednak wątpliwości, czy należy pozbawiać dziecko myślenia magicznego jeśli odgrywa ono twórczą rolę. Z deweyowskiego punktu widzenia nie ma to sensu, jeśli te fantastyczne widzenia nie są społecznie szkodliwe. Kaprocki, podobnie jak Jean Piaget, uważał jednak, że myślenie magiczne zaniknie.

Zastosowanie „zasady pogładowości” rodzi również problem techniczny. Herbart kształcił dzieci pruskiej elity, Dewey prowadził szkołę eksperymentalną. Dysponowali oni mniejszą liczbą uczniów niż w szkołach publicznych. Na gruncie powszechnego, publicznego szkolnictwa dużo trudniej zastosować zasadę pogładowości. W 1938, gdy Kaprocki pisał *Kłamstwo w szkole*, edukacja nie była w Polsce powszechnym dobrem.

Kaprocki zawdzięcza pragmatystom narzędzia, jakimi powinna posługiwać się pedagogika. W świetle tego nurtu pojęcia moralne należy wpajać jako coś żywotnego czy związanego z życiowym doświadczeniem (Dewey 1967: 178; 185). Wypracowana na gruncie społecznym etyka powinna zaś być konsekwentnie i stanowczo egzekwowana. Dewey odrzucał jednak wąski utylitaryzm, który doprowadził do skrajnego relatywizmu moralnego i uczynił jednostkę mało twórczą (Dewey 1967: 201).

Pragmatyzm pozbawiony jest konsekwentnego, ponadhistorycznego kodeksu moralnego. Etyka pragmatyczna jest płynna, jak choćby u Fryderyka Nietzschego, Karola Marksa, Fryderyka Engelsa czy później u postmodernistów. Elastyczność u Deweya jednak ma swoje granice, zaś ostateczną instancją są, podobnie jak w marksizmie, warunki społeczne.

Pragmatyzm Deweya nie pozostawił po sobie sztywnej nauki o wychowaniu. W świetle pragmatycznej ontologii trudno też mówić o rozwiązaniu problemu kłamstwa. Jedyne antidotum upatrywał on w rozbudzaniu krytycznego myślenia. Tylko intelektualny rozwój może uchronić jednostkę przed kłamstwem, związaną z nim manipulacją, ideologią na nim opartą, w tym nacjonalizmem, tyranią opinii publicznej i populizmem (Dewey 1967: 220-222).

Pedagogiczne znaczenie wymierzania kary

Jeśli dziecko kłamie, by uniknąć kary, należy zachować szczególną konsekwencję w wychowaniu. Musi ono wiedzieć, za co zostało ukarane (Kaprocki 1938: 61). Kara za określony czyn, która nie będzie uwzględniać kłamstwa, mającego uchronić dziecko przed karą, sprawi, że dziecko będzie kłamać nadal.

Kaprocki niechętny jest karom cielesnym, godzącym w podmiotowość dziecka. Twierdzi jednak, że gorsza od nich jest niekonsekwencja w wychowaniu (Kaprocki 1938: 61). Sprzeciwia się też skrajnie liberalnej pedagogice Herberta Spencera. Angielski ewolucjonista, podobnie jak wcześniej Jan Jakub Rousseau opowiadali się za „karą naturalną”. Polega ona na wymierzeniu kary przez czynniki przyrodnicze, na przykład jeśli dziecko zbiło okno, będzie marznąć. Kaprocki stanowczo sprzeciwia się oddania dziecka na pastwę natury, gdyż szkodzi to jego zdrowiu i psychice. Trudno jednak wyobrazić sobie, jak kara ta miałaby wyglądać w przypadku kłamstwa. Raczej nie sprawdzi się ona w zwalczaniu kłamstwa, może nawet pogłębić problem.

Kaprocki proponuje tzw. karę moralną, odwołującą się do moralności i uwzględniającą poziom moralności wychowanka (Kaprocki 1938: 136). Pedagog, nie krępując młodzieży, powinien znaleźć bodziec do kształtowania charakteru, naprowadzać na odpowiednie wnioski ze złego postępowania. Istotny jest autorytet wychowawcy, dlatego Kaprocki stanowczo odrzuca także anarchizm pedagogiczny reprezentowany między innymi przez Lwa Tołstoja.

Duży wpływ na autora *Kłamstwa w szkole* mają tacy myśliciele, jak Sergiusz Hessen czy zwalczany przez nazistów niemiecki, chrześcijański pedagog, Fryderyk Wilhelm Foerster. Obydwaj kładą szczególny nacisk na kształtowanie wrażliwości moralnej jednostek przy zachowywaniu ich autonomii. Wychowawca nie jest absolutystą, ale drogowskazem etycznym.

Kaprocki przywołuje słowa Foerстера nt. kłamstwa ukazującą ten kierunek: „[...] kto chce uderzyć w korzenie kłamliwości, ten niech pomoże młodzieży osiągnąć wrażliwość sumienia w znaczeniu najwyższej czujności, z którą ustawicznie toczy walkę egoizm, pragnący zdobyć jak najwięcej miejsca dla najniższych instynktów” (Foerster 1938)³.

Hessen z kolei podkreśla, że autorytet jest pośrednikiem „między siłą zewnętrzną, której w sposób naturalny podporządkowuje się dziecko, a wolnym podporządkowaniem się wewnętrznemu prawu obowiązku” (Hessen 1931)⁴. Hessen wierzył w obiektywny charakter moralności. Dobro czy piękno było w jego mniemaniu czymś pierwotnym, niepoddyktowanym żadną ideologią. Czerpiąc z filozofii Sokratesa i stosując ją do pedagogiki, zarysowuje następujący ideał pedagoga:

³ Cytat najpewniej pochodzi z pracy Foerстера *Religia a kształcenie charakteru* (Kaprocki 1938: 153).

⁴ Kaprocki na sto trzydziestej szóstej stronie *Kłamstwa w szkole* powołuje się na pracę Sergiusza Hessena *Podstawy pedagogiki* (1931).

Doskonały nauczyciel, który odkrył autonomię sfery logicznej i uważał się za jej głosiciela, ograniczał się do zrodzenia w duszach swych uczniów właściwych praw logicznych, albo, ściślej mówiąc, przez obudzenie ich osobistego sumienia dopomagał, aby prawa te dochodziły do głosu i panowania w ich duszach (Hessen 1997: 84).

Hessen jako spadkobierca idealizmu obiektywnego reprezentowanego przez Sokratesa i Platona uznawał obiektywność praw moralnych tak, jak praw logiki. Z powyższego cytatu można odnieść wrażenie, że prawa logiki są wręcz zależne od praw moralnych. W tym wypadku rozważania Jana Piageta i Bolesława Kaprockiego nad rozwojem intelektu mają moralny wymiar.

Zadaniem nauczyciela jest nakierowanie ucznia na obiektywne prawa moralne i logiczne. To podejście do edukacji łączy Deweya, Hessena i Kaprockiego. Takie też jest zadanie kary moralnej. Mówiąc potocznie, Kaprocki proponując „karę moralną”, chce „dać uczniowi do zrozumienia”, że popełniony przez niego uczynek jest naganny, bez potrzeby surowych kar i wspomagając jego rozwój moralny. Karanie wyzwolenia „popędów sprawiedliwości” nie ma sensu samo w sobie, może nawet zaszkodzić.

Z kolei klasyczny, niemiecki przedstawiciel formalistycznej pedagogiki, Jan Fryderyk Herbart uważał, że należy stanowczo i surowo zwalczać kłamstwo: „[...] pierwsze kłamstwo popełnione ze złym zamiarem, pierwszą kradzież i inne podobne zgubne dla moralności lub zdrowia postęпки należy traktować ostro i stale surowo, aby wychowanek mniemający, że popełnił drobne uchybienie, odczuł głęboko strach, jak i naganę” (Herbart 1967: 175-176).

Herbart nie negował kar cielesnych, jednak proponował, by unikać ich i szukać lepszych dróg rozwoju moralności. Dyscyplina jest koniecznością, nie może być jednak sama w sobie wartością:

Zrobić tak, aby wychowanek z własnego przekonania wybierał to, co dobre, a odrzucał to co złe – oto na czym polega kształcenie charakteru. Takie wzniesienie się do mającej samowiedzę osobowości musi się niewątpliwie dokonać w emocjonalnej sferze samego wychowanka; doprowadzić do tego ma własna jego działalność. Nie miało by sensu, gdyby wychowawca chciał stworzyć potrzebną do tego siłę, a następnie włożyć ją w duszę innego osobnika. Ale dla istniejącej w nim i z natury dającej na siebie liczyć siły stworzyć takie warunki, aby musiała dokonać takiego podniesienia się w sposób niechybny i pewny – oto, co wychowawca musi uznać za wielkie zadanie swoich poczyną (Herbart 1967: XXXVIII).

Kara cielesna jest u Herbartostatecznością, łagodne środki bywają dużo efektywniejsze: „Łagodne uwagi najczęściej sprawiają, że nie trzeba uciekać się do ostrzejszych środków dyscyplinarnych” (Herbart 1967: 93).

Podobnie jak później Hessen, Herbart uzależniał rozwój moralny głównie od kulturalnego obycia (Nawroczyński 1967: LIV-LV), ale także od rozwoju intelektu. Błędem Herbartu było, że nie zauważał amoralnego charakteru intelektu. To właśnie rozwinięty intelekt jest warunkiem wyra- chowanego kłamstwa. Kara moralna musi ten fakt uwzględnić.

Kara moralna wymaga również konsekwencji od wychowawcy. Wymagając prawdomówności, samemu nie wolno kłamać. Kłamstwo nauczyciela w celach dydaktycznych jest mało perspektywiczne, przynosi krótkotrwałe efekty. Dziecko będzie wykorzystywać niekonsekwencję wychowawcy i nie zajdzie w nim przemiana moralna. Wychowawca zatraci swój autorytet. Dziecko będzie dalej kłamać, jeśli przyłapie na kłamstwie nauczyciela. Tym samym jest to propozycja radykalnie antyplatońska. Platon sankcjonował kłamstwo jako element baśni i mitów opowiadanych dzieciom, aby wychowywały się w aurze systemu kastowego i akceptowały od najmłodszych lat hierarchię społeczną. Temu służy tak zwana bajka fenicka w *Państwie* (Voegelin 2015: 169-175).

Według niej, w rasę władców zostało wmieszane złoto, zaś w rasę rolników i rzemieślników – srebro i brąz. Założyciele polis okłamali lud tą baśnią, by ten zaakceptował porządek społeczny. Tym samym założyciele i władcy mają monopol na kłamstwo, choć głoszą ludowi, że kłamać nie wolno, bo jest to moralnie złe. Kłamstwo ma służyć dobru polis. Według kryterium Kaprockiego baśń fenicka byłaby kłamstwem, gdyż została wypowiedziana przez ludzi świadomych jej fałszu i towarzyszy kłamcom określony, partykularny cel. Ta sama baśń wypowiedziana przez chłopów czy rzemieślników nieświadomych jej fałszu już nie jest kłamstwem z ich strony.

Kłamstwo u Platona jest narzędziem wychowania. W pedagogice Kaprockiego jest to niedopuszczalne. Jeśli kłamstwo to wyszłoby na jaw, fałsz stałby się czymś powszechnie akceptowanym, a wychowawca na zawsze utraciłby autorytet w tej dziedzinie. Pedagogika Kaprockiego idzie więc w tej kwestii w parze z deontologiczną etyką Immanuela Kanta, który kłamstwo uważał za zło, bez względu na okoliczności. Kaprocki jednak nie wymaga na starcie takiego absolutyzmu moralnego od wychowanka. Najpierw próbuje zrozumieć uwarunkowania kłamiącego wychowanka, by z czasem wszczepić mu umiłowanie dla prawdy.

Kwestia rasowa w pedagogice

Kaprocki daleki jest od doskonałych recept wychowawczych. Teoria musi iść w parze z praktyką i uwzględniać indywidualne przypadki oraz brać pod uwagę czynnik społeczny i biologiczny, co świadczy o radykalnie naturalistycznym podejściu Kaprockiego. Pod koniec lat trzydziestych, gdy Kaprocki

prowadził swoją działalność naukową, kwestia rasowa odgrywała istotną rolę w polityce. Podział na rasę „aryjską” i „semicką” stał się przyczyną jednej z największych zbrodni w historii ludzkości. Podział ten przyjmuje Kaprocki w swoim programie pedagogicznym.

Kaprocki uważał, że dzieci „aryjskie” powinny uczyć się w oddzielnych klasach niż „semickie”:

Znane są przykłady o szybszym dojrzewaniu rasy semickiej od aryjskiej; semita w swym rozwoju psychicznym aż do okresu adolescencji, licząc czasowo, nieraz o kilka lat wyprzedza aryjczyka, dopiero w okresie adolescencji następuje częściowe wyrównanie i wtedy aryjczyk wyprzedza i lepiej się rozwija od semity [...]. Na podstawie badań doszedłem do wniosku, że niewątpliwie mają rację pedagodowie dążący do oparcia zespołów uczniowskich na wnioskach antropologii (Kaprocki 1938: 92).

Czy w Polsce lat trzydziestych tego typu „separatoryzm rasowy” sankcjonował getto ławkowe? W okresie Sanacji getta ławkowe popierało większość środowiska akademickiego⁵. Sam Kaprocki w omawianej pracy nie porusza tego tematu wprost. Wydał on sąd na podstawie własnego doświadczenia, które opisuje w następujący sposób: „Jedynie dla zilustrowania powyższego podam, że dość często spotykałem się z antagonizmem aryjsko-semickim w klasach. Okazało się, że po największej części przyczyną tego antagonizmu nie był antysemityzm, ale różnica w fazach rozwojowych” (Kaprocki 1938: 93).

Autor *Kłamstwa w szkole* uważał, że przedstawiciele poszczególnych ras rozwijają się w innym tempie. Ten krótki fragment może dziś budzić kontrowersję z punktu widzenia poprawności politycznej. Sam Kaprocki był lewicowym socjalistą i antyfaszystą⁶ i nie należy go oskarżać o rasizm. Antoni Smołański, autor jedyne go dostępnego artykułu o Kaprockim, określał go jako zdecydowanego społecznika, wrażliwego na krzywdę społeczną, „o postawie demokratycznego i humanistycznego socjalisty” (Smołański 2007: 219).

To „naturalistyczne” podejście należy wiązać ze spuścizną darwinizmu, w tym Herberta Spencera, który również uznawał zależność między rasą a przebiegiem rozwoju intelektualnego. Był to powszechny pogląd wywodzący się rzekomo z rozwoju nauk biologicznych, choć warto się zastanowić,

⁵ Do przeciwników getta ławkowego należał między innymi uznany za ojca polskiej pedagogiki i tłumacz Platona, Władysław Witwicki, którego nawet Kaprocki przywołuje w swojej książce, jednak w innym kontekście.

⁶ W okresie studenckim Kaprocki wstąpił do lwowskiego koła Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. Działaczami tej organizacji byli między innymi Oskar Lange, Józef Cyrankiewicz czy Adam Rapacki. Jako nauczyciel wstąpił do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W okresie II wojny światowej walczył przeciwko nazistom. Służył w lotnictwie, między innymi w słynnym Dywizjonie 303 (Smołański 2007: 217-220)

czy nie wiązało się to z zamierzeniem podobnym do Platońskiej baśni fenickiej. Czy poglądy na temat ras są świadomym „kłamstwem z woli”, służącym czyjś interesom, czy elementem jakiejś ideologii, wynikającej mimo wszystko ze szczerych pobudek poznawczych, mogących być jednak „nieprawdą”, to temat na inny artykuł.

Jeśli przyjęlibyśmy taki „naturalistyczny” pogląd na wychowanie, powinni byśmy również podzielić klasy ze względu na płeć, gdyż może to wywoływać antagonizmy związane z różnicą w fazach rozwojowych. Jak pisała Irena Obuchowska w latach osmedziesiątych: „Rodzice i wychowawcy powinni wiedzieć nie tylko o różnicach w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców, ale także o jego odmiennych skutkach psychologicznych. Dojrzewanie zaznacza się u dziewcząt szybciej, trwa krócej i ma mniej burzliwy przebieg” (Obuchowska 1983: 23).

Jakie to ma znaczenie dla problemu kłamstwa? Czy kwestia rasowa została włączona do pracy *Kłamstwo w szkole* jako dygresja niezwiązana z głównymi założeniami? Czy jest ona integralną częścią problematyki kłamstwa? Sensownym byłoby zanalizowanie pod tym kątem zjawiska „animizmu dziecięcego” i jego zaniku, a także kiedy notoryczne mówienie nieprawdy staje się kłamstwem z woli. Czy odmienny przebieg procesu przemian u tych „przeciwnych ras” ma jakieś znaczenie dla pedagogiki?

Wpływowy dziewiętnastowieczny, niemiecki pedagog neohumanistyczny, Jan Fryderyk Herbart, podkreśla ścisły związek rozwoju intelektualnego z cnotliwością. Założenie Herbart może budzić wątpliwości, jednak wyłącznie uznanie tej tezy za prawdziwą tworzy holistyczny związek problematyki moralnej, w tym kłamstwa, z kwestiami biologicznymi. Herbart uzależniał rozwój moralności kierunkiem woli dziecięcej (1967: 167) a ta ma również biologiczne podłoże: „[...] warunkiem sądu moralnego jest trafne poznanie, na czym polega wartość woli” (Herbart 1967: 170).

Kaprocki, któremu obcy był despotyzm dydaktyczny, z pewnością wyszedł z założenia, że podział klas wedle poziomu rozwoju intelektualnego ściśle związany z poziomem moralnym ułatwi egzekwowanie kar i wykładanie zasad etycznych. Pod tym względem jest kontynuatorem tradycji herbartowskiej, który również taką segregację uwzględniał. Herbart jednak poprzestał na tym, że osoby odbiegające wstecz poziomem intelektualnym od reszty uczniów i nienadążające za programem nauczania, nie powinny dostać promocji do następnej klasy (Nawroczyński 1967: LX). Nierówności w poziomie intelektualnym uniemożliwiłyby harmonijne prowadzenie zajęć.

Czy podział ten budziłby wątpliwości z pragmatycznego punktu widzenia? Dewey stanowczo potępiał współzawodnictwo na gruncie intelektualnym i artystycznym, podkreślając potrzebę współpracy na tych polach.

Uważał, że rywalizacja na płaszczyźnie intelektualnej może w ostateczności zniechęcić do jakichkolwiek działań i osłabić twórczy potencjał. Wiąże się to również ze stratami moralnymi i rozbudzeniem egoizmu, osiągania sukcesów za wszelką cenę (Dewey 1967: 188). Przypomnieć tu należy ankietę Duprata, przywoływaną przez Kaprockiego, według której dążności umysłowe, chciwość, duma i próżność, nielogiczność, miłość własna, dążenia antyspołeczne, dążności estetyczne i społeczne są źródłami kłamstwa.

W rozumieniu Kaprockiego tam, gdzie poziom rozwoju intelektualnego uczniów byłby podobny, nie dochodziłoby tak często do konfliktów i panowała by większa moralna harmonia. Tylko jakie konsekwencje miałyby podziały rasowe i związane z nim różnice rozwojowe na praktykę pozaszkolną?

Dewey opowiadał się za demokratycznym wychowaniem. Z tej idei wyrasta koncepcja „demokracji selektywnej”. „Sprawiedliwa” selekcja, biorąca pod uwagę uzdolnienia, naturę i zainteresowania, może wyznaczyć uczniowi zawód i konkretne miejsce w porządku społecznym (Pieter 1967: XXXVI-XXXVII). Jeśli szkoła miałaby dać początek wychowaniu demokratycznemu, w tym również zasadom współżycia społecznego, to podział zaproponowany przez Kaprockiego groziłby raczej zakonserwowaniu przesądów rasowych i utrudniałby funkcjonowanie w społeczeństwie wielokulturowym.

Trzeba wziąć jednak pod uwagę rok napisania *Kłamstwa w szkole*. W 1938 roku antysemityzm był coraz bardziej powszechny, rozpowszechniono getto ławkowe. Sanacyjna władza, która dogadywała się ze środowiskami narodowców mogła wywierać wpływ na wydawane wówczas publikacje. Jeśli to był wpływ cenzury, Kaprowski musiał... skłamać.

Powojenne losy myśli Kaprockiego

Omówiona powyżej praca Kaprockiego nie wywarła wpływu na pedagogikę, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Jak twierdził Antoni Smołański w krótkim tekście biograficznym, opublikowanym w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym – Kwartalniku Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęconym dziejom oświaty i wychowania” w 2007 roku:

Dr Bolesław Kaprocki to z pewnością postać wybitna, przykład awansu społecznego dziecka robotniczego, które o własnych siłach osiągnęło wysokie szczeble rozwoju intelektualnego, szczerego patriotę, którego – podobnie jak wielu innych – ojczyzna nie potrafiła docenić, a wręcz krzywdziła. Tylko wrażliwa młodzież licealna potrafiła rozpoznać w nim rzeczywistą wielkość. A dzisiaj jest to postać zapomniana, żaden budynek w Legnicy, żadna ulica, ani szkoła nie przypomina jego imienia (Smołański 2007: 220).

Kaprocki był bardzo ceniony przez uczniów (Smołański 2007: 217-218), co nie przełożyło się jednak na popularność autora *Kłamstwa w szkole* ani popularyzacji jego koncepcji. Smołański, pisząc o nim artykuł, praktycznie uratował go przed zapomnieniem. Do pogrzebienia dorobku tej postaci w dużej mierze przysłużyły się władze Polski Ludowej, dla których był on osobą politycznie podejrzaną, za sprawą związków z rządem emigracyjnym w okresie II wojny światowej. Patriotyzm Kaprockiego i jego działalność w Dywizjonie 303 miały dla niego przykre konsekwencje. Uniemożliwiano mu objęcie stanowisk kierowniczych. Miał również problemy ze znalezieniem zatrudnienia jako nauczyciel (Smołański 2007: 218-219).

Po wojnie Kaprocki kontynuował działalność pedagogiczną, nie mógł jednak należycie rozwinąć swojego naukowo-dydaktycznego potencjału:

Jednak zagadnieniem samowychowania młodzieży interesował się nadal, łatwo znajdując wspólny język z uczniami szkoły średniej, przez których był zresztą uwielbiany, co czasami budziło nie tylko podziw, ale i zazdrość niektórych kolegów nauczycieli. Szkoda, że z tej dziedziny nie powstała już książka, oparta na jego własnych doświadczeniach, bo prawdopodobnie byłaby pedagogicznym arcydziełem." (Smołański 2007: 217-218).

Kaprocki był osobą politycznie prześladowaną. Nie pomogły mu nawet socjalistyczne deklaracje ideowe, które z racji na życiorys należało traktować jako szczerze. Prześladowania zniszczyły go jako naukowca. Z jego publicznej twórczości powojennej nic nie zostało:

W roku 1957 kandyduje w kampanii wyborczej do sejmu i w związku z tym zostaje aresztowany (nie wyjaśniono konkretnie za co) i więziony przez cztery miesiące we Wrocławiu. Potem żył już w osamotnieniu i wiele pisał. Składał ofertę bezinteresownego przetłumaczenia z niemieckiego na polski III tomu *Kapitału* Karola Marksa, ale oferty nie przyjęto. Dużo tworzył w samotności, m.in. napisał trzy książki o tematyce filozoficzno-moralnej i społecznej (Jezus Chrystus; Judasz; Barabasz), liczące po kilkaset stron, ale nie znalazł wydawcy. Dzisiaj już nie wiadomo, jakie były dalsze losy tych maszynopisów (Smołański 2007: 219).

Działalność powojenna Kaprockiego znana jest jedynie ze wspomnień uczniów. Zachowały się jedynie jego prace przedwojenne. Na ich podstawie należałoby rozwijać twórczy program pedagogiczny, który mógłby dziś zyskać aprobatę szczególnie zwolenników nauczania eksperymentalnego:

On, doktor nauk, wrażliwy humanista, wyrosły z robotniczego środowiska, dobrze przygotowany naukowo do pracy pedagogicznej i obdarzony wybitnym talentem pedagogicznym i fantastyczną pamięcią, nauczyciel twórczy, pedagogiczny wirtuoz,

dla którego najpewniejszym konspektem lekcyjnym były pytania uczniów oraz własna erudycja, wolny od metodycznych dogmatów i sformalizowanych struktur lekcyjnych, stale oblegany przez uczniów na przerwach międzylekcyjnych, kochający pracę wychowawczą, musiał walczyć o miejsce w szkole, przenosić się ze szkoły do szkoły, ciągle pędzony przez jakieś uprzedzone do niego siły (Smołański 2007: 218).

Nagonka na Kaprockiego uniemożliwiła popularyzację jego koncepcji. Można zadać sobie pytanie, co by się stało z jego dorobkiem, gdyby nie spotkały go szykany. Trzeba wprost przyznać, że jego program pedagogiczny nie był łatwy do realizacji w warunkach powojennych, choć to nie powinno usprawiedliwiać stosunku władz do Kaprockiego.

W okresie Polski Ludowej zlikwidowano analfabetyzm, który był plagą w okresie II RP. Nie były to czasy sprzyjające nauczaniu eksperymentalnemu, choć drukowano pracę z tej dziedziny między innymi autorstwa wcześniej wspomnianego Jana Deweya. Dziś z kolei nauczanie eksperymentalne jest domeną szkół prywatnych, dostępnych dla wybranych. Niezależnie jednak od modelu edukacji, praca *Kłamstwo w szkole* zawiera cenne wskazówki dla wychowawców.

Pogląd Kaprockiego na kłamstwo i jego źródła nie stały w zasadniczej sprzeczności z dominującym formalnie w PRLu marksizmem. Perspektywa socjologiczna autora *Kłamstwa w szkole* była jednak bardziej indywidualna i bliższa liberalizmowi. Związane z tą perspektywą stanowisko pedagogiczne byłoby trudne do realizacji w czasach masowego szkolnictwa i wyżu demograficznego.

Wspomnienia uczniów Kaprockiego świadczą jednak na korzyść jego koncepcji i potencjału możliwości ich realizacji. Nie była to pedagogiczna utopia. W obecnych czasach, w dobie niżu demograficznego i możliwości rozwoju szkół eksperymentalnych koncepcje Kaprockiego mogłyby zyskać nowe życie.

Podsumowanie

Najpopularniejsza praca Kaprockiego, *Kłamstwo w szkole*, pokazuje źródła kłamstwa w jego kontekście socjologicznym i psychologicznym oraz proponuje jak jemu przeciwdziałać. Znacznie jednak wykracza poza tytułową problematykę „kłamstwa w szkole” jako wady moralnej uczniów, proponuje bardziej ogólne recepty pedagogiczne. Był to zabieg konieczny. Ograniczenie się do samej problematyki kłamstwa, bez szerszego kontekstu, skończyłoby się oderwanym od życia moralizatorstwem.

Sergiusz Hessen, którym inspirował się Kaprocki, uznawał obiektywne prawa moralne. Zgodnie z takim stanowiskiem należałoby uznać za wartość

samą w sobie. Personalistyczna filozofia Hessena odrzuca jednak moralność jako cel, widząc w takim stanowisku popadnięcie w faryzeuszostwo. Zgodnie z Hessenowską wykładnią personalizmu, zainspirowaną filozofią Maxa Schelera, autonomiczna jednostka dążyć może do doskonalenia moralnego tylko w konkretnej praktyce życiowej (Hessen 1997:158-159).

Ukazując dialektykę sfery indywidualnej i społecznej, deweyowski pragmatyzm dostarcza twórczych narzędzi dla omawianego problemu z zakresu etyki i pedagogiki. Idąc śladem Deweya, Kaprocki liczy się z determinantami społecznymi i biologicznymi. Zdaje się jednak, że przecenia determinanty biologiczne, konkretnie zagadnienie rasy.

W świetle deweyowskiego pragmatyzmu, prawdomówność warto uznać za ideał moralny do którego należy dążyć. Prawda jest względna w pragmatyzmie, właściwie tylko społecznie użyteczna. Pragmatyzm jednak zachęca do rozwoju moralnego wykraczającego poza ciasny utylityzm. Problematyka kłamstwa nie ma znaczenia poza praktyką życiową.

Pobłażanie dla kłamstwa miałyby bardzo negatywne konsekwencje dla porządku społecznego: relatywizm moralny, brak zaufania i chaos subiektywizmu. W wymierzaniu kary za kłamstwo należy się jednak wstrzymać od surowości i dociec jego źródeł. Kłamstwo jako coś złego, musi być jednak koniecznym założeniem.

Źródła cytowań

- DEWEY, JOHN (1967), *Wybór pism pedagogicznych*, przekł. Józef Pieter, Józef Pieter (red.), Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum.
- HERBART, FRYDERYK JAN (1967), *Pisma pedagogiczne*, przekł. Bogdan Nawroczyński, Teodor Stera, Bogdan Nawroczyński (red.), Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum.
- HESSEN, SERGIUSZ (1997), *O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej*, Wincenty Okoń (red.), Warszawa: Żak.
- INHELDER, BÄRBE, JEAN PIAGET (1970), *Od logiki dziecka do logiki młodzieży*, przekł. Kazimiera Tyborowska, Warszawa: PWN.
- JAMES, WILLIAM (2016), *Pragmatyzm*, przekł. Władysław Kozłowski, Kraków: Vis a vis/ Etiuda.
- KAPROCKI, BOLESŁAW (1938), *Kłamstwo w szkole*, Kraków – Warszawa: Księgarnia Powszechna.
- KOZYR-KOWALSKI, STANISŁAW (1982), *O ideologii*, Poznań: KAW.
- NOWAK, LESZEK (1971), *U podstaw marksowskiej metodologii nauk*, Warszawa: PWN.
- OBUCHOWSKA, IRENA (1983), *Okres dorastania*, Warszawa: Nasza Księgarnia.
- PIETER, JÓZEF (1967) 'Życiorys Johna Deweya', w: John Dewey, *Wybór pism pedagogicznych*, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum. 1967, ss. I – LXXXVI.
- SMOŁAŃSKI, ANTONI (2007), 'Bolesław Aleksander Kaprocki (1905–1974)', – w: – *Przegląd Historyczno-Oświatowy. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania*: 1–2 (195–196), ss. 217-220.
- SPENCER, HERBERT (1960), *O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym*, przekł. Antoni Peretiatkowicz, Wrocław: Ossolineum.
- VOEGELIN, ERIC (2015), *Platon*, przekł. Alicja Legutko-Dybowska, Warszawa: Teologia Polityczna.